

TA'LIMDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498506>

Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna

*Q.D.U qoshidagi pedagogika
instituti mustaqil izlanuvchisi*

Berdiyeva Gulnoza Rizokulovna

*Use of multimedia in education.
Independent researcher at the
Pedagogical Institute under Q.D.U.*

Tayanch so'zlar: *axborot, multimedia, animatsiyalar, texnologiya, tasvirlash usuli, pedagogik faoliyat.*

Keywords: *information, multimedia, animation, technology, imagery, pedagogical activity.*

Anotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi zamonaviy ta'limning asosiy vositalaridan biri bo'lgan multimedia vositalarining ta'limdagi ahamiyati va undan foydalanishda nimalarga e'tibor berish kerakliga haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Annotation: *This article provides information on the importance of multimedia in education, which is one of the main tools of modern education, and what to look for when using it.*

Hozirgida rivojlangan ta'limni media texnologiyalarsiz tasavur etib bo'lmaydi. Ta'limda media texnologiyalar juda tez shiddat bilan rivojlanmoqda va yanada keng tarqalgan dasturiy ta'minotlar deyarli to'liq o'quv mashg'ulotlarini egallab bormoqda. Bularning barchasi ta'limni yangi bosqichga olib chiquvchi asosiy vositalar sifatida o'zluksiz ta'limning barcha sohalarini qamrab olganini ko'rishimiz mumkin.

Zamonaviy maktablarda rivojlangan axborot va aloqa texnologiyalariga bo'lgan talab kun-kunga ortib bormoqda. ta'limga yangi yondashuvlarni joriy etishda ijodiy va kasbiy bilim, kommunikativ rivojlanishini ta'minlash, o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan ehtiyoj sizilib bormoqda. O'quv jarayonlarini multimedia o'quv materiallaridan va turli xil axborot resurslaridan foydalanib tashkil etish albatta ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Multimedia vositalarig:

proyektor;

kompyuteri qurilmasi;

ekran yoki multimedia taxtasi;

kompyuter sinflari;

elektron kutubxonalar;

media kutubxonasi;

internet tarmog'ining kompyuterga ulanganligi va boshqalar.

Ta'limda multimedia vositalaridan foydalanishning turli g'oyalari mavjud:

-ta'lim dasturlarini yaxlit rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini yaratishda multimedia sohasi yangi vositalarni shakllantirish kontseptsiyalarini ishlab chiqish;

-multimedia ma'lumotdan foydalanishda taqdim etishning quyidagi usullarini mavjud;

-video;

-audio dasturiy ta'minot;

-matnlar;

-yuqori sifatli grafikalar;

-animatsiyalar;

-dasturiy mahsulotlar yaratish imkonini beradigan dasturlar va boshqalar.

Yuqorida keltirib o'tilgan multimedia vositalaridan foydalanish usullari o'quvchilar uchun o'rganilayotgan mavzu yuzasidan ma'lumotlarga boy va tushunish oson bo'lganligi tufayli kuchli didaktik vositaga aylanadi O'qituvchi tomondan darsmashg'ulotlarining budday vositalaryordamida o'tilishi o'quvchiga bir vaqtning o'zida mavzuni eshitish va ko'rish hamda axborotni idrok etish orqali sifatli ta'lim olish imkonini beradi. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish ta'limda turli o'zgarishlarni amalga oshiradi. Bunda asosan pedagogik faoliyat usullarini faol va passivga ajratadi. Faol pedagogik usulda o'quvchilarning dars mashg'ulotlarida faol bo'lishga undovchi faol -interaktiv multimedia vositalari,

hamma o'quvchilar uchun faol rolni o'z ichiga oladi. Bunda mavzu doirasidagi kichik bo'limlar,ularni o'rganish ketma-ketligini aniqlashda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida qisqa savol javoblarni o'z ichiga oladi. Passiv multimedia

mahsulotlariga faqat o'qituvchi tomonidan olib boriluvchi mashg'ulot turlari ma'ruzalar, taqdimotlar, seminarlar kiradi. boshqarish uchun

Ushbu turdagi texnologiyani pedagogik faoliyatda quyidagicha qo'llaniladi:

Birinchidan. Axborotni chiziqli tasvirlash usuli yordamida o'quvchilarni asta-sekin berilgan material bilan tanishtiradi va imkoniyatlaridan foydalangan holda o'rganilayotgan materialning butun resurs ichida chiziqli navigatsiyasi vazifasini bajaradi. Ushbu usulning afzalligi ko'proq har xil turdagi integratsiyaning keng imkoniyatlarini bitta multimedia ma'lumotlari orqali tushuntirib beradi. Masalan tez harakatlanayotgan jismning sekinlashtirilgan harakat yordamida tushuntirish.

Ikkinchidan. Axborotni chiziqli bo'lmagan tasvirlash usuli. Bu ta'limni multimedia vositalarida tashkil etish usulli bo'lib, axborotni aloqasini chiziqli bo'lmagan metodlar o'rtasida tuzilgan navigatsiya tizimi yordamida giperhavolalarga asoslangan multimedia resurslaridan foydalaniladi. Mazkur uslubning bir qancha materiallarini aniq tuzilishi, bir qancha ma'lumotlar bazalarida navigatsiya, ma'lumotlarni semantik mezonlarga ko'ra tartibga solish kabi afzalliklari bor.

Shuni yodda tutish kerakki multimedidan foydalanganda o'rganilayotgan materiallar bo'yicha aqliy axborotlar hissiy ortiqcha yuklanishsiz va qisqa vaqtda materialni tushunish imkonini beradi.

Bunday mashg'ulotlar jarayonida quyidagi qobiliyatlar shakllanadi:

-o'quvchilar ma'lumotni ekrandan idrok etishl;

-vizual tasvirni og'zaki ifodalash;

sifatini baholash va amalga oshirish;

axborotni iste'mol qilishda selektivlik va boshqalar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ta'lim jarayonida multimedia vositasini tanlashda, har bir o'qituvchi o'z fani xususiyatidan kelib chiqib, muayyan ta'limning o'ziga xosligi, xususiyatlari, fanning kontseptual apparati, mavzu bo'yicha aniq ma'lumotlarning taqdim etilishi va eng muhimi multimedia texnologiyalari darsning maqsad va vazifalariga mos kelishi kerakligiga etiborni qaratishi kerak bo'ladi. Shundagina ta'lim sifati yaxshilanadi va ta'limga yangicha yondashuvlar paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Егорова Ю.Н. Мультимедиа в образовании – технология будущего // Новые технологии обучения, воспитания, диагностики и творческого саморазвития личности: Материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции. Йошкар-Ола, 1995. С. 101-103.

2. Кувандикова Г.Г., Чориев И.Р. Технологии гуманизма общества в отношении к личности // Вестник науки и образования, 2016. № 5 (17). С. 64-67.

3. Кувандикова Г.Г., Чориев И.Р. Вести науки и образования. XIII межд. науч.-практ. конф. Москва, 23-24 февраля 2016. С. 92-94.

4. Кувандикова Г.Г., Хамрокулова Д.Ф., Юлчиева З.Н. Гуманистический подход к процессу индивидуализации обучения // European research. № 1 (24), 2017. С. 74-76.